

Teoría del cuento y su análisis estructural El cuento español medieval como ejemplo

Tale theory and its structural analysis The medieval Spanish tale as an example

Dr Intidhar Ali Gaber
Universidad de Bagdad, Irak
entedhar@colang.uobaghdad.edu.iq

Reçu le : 30/12/2023 - Accepté le : 3/3/2024

24

2024

Pour citer l'article :

* Dr Intidhar Ali Gaber: Teoría del cuento y su análisis estructural El cuento español medieval como ejemplo, Revue Annales du patrimoine, Université de Mostaganem, N° 24, Septembre 2024, pp. 175-190.

<http://annalesdupatrimoine.wordpress.com>

Teoría del cuento y su análisis estructural

El cuento español medieval como ejemplo

Dr Intidhar Ali Gaber
Universidad de Bagdad, Irak

Resumen:

Este artículo aborda el estudio de la teoría del cuento, la cual forma parte de la teoría literaria y semiótica, y para estudiarlo es necesario conocer algunos aspectos teóricos básicos del cuento, como su definición, características, tipos y estructura. A continuación, llevamos a cabo un análisis estructural de un cuento de la colección de cuentos del Conde Lucanor que se remonta a la Edad Media. El motivo de elegir este tipo de cuento es por el valor educativo y pedagógico que transmite al lector, al mismo tiempo que se considera una oportunidad para que el estudiante conozca la mentalidad cultural española de la época medieval, además el hecho de que el cuento que elegimos hable sobre amigos leales o amistad, que es un tema muy habitual y está presente en casi todas las culturas, y esto facilita que el estudiante comprenda el texto durante el proceso de análisis. El objetivo principal del estudio es proporcionar un ejercicio analítico de la estructura narrativa del cuento a través del cual el estudiante conozca los elementos básicos que componen la estructura del cuento.

Palabras clave:

estructura narrativa, cuento, objetivo educativo, Conde Lucanor.

Tale theory and its structural analysis

The medieval Spanish tale as an example

Dr Intidhar Ali Gaber
University of Bagdad, Irak

Abstract:

This article discusses the study of tale theory, which is a subfield of literary and semiotic theory. To study story theory, one must be familiar with several fundamental theoretical concepts such as definition, characteristics, types, and structure. Next, we perform a structural analysis of a tale from the Count Lucanor's collection of stories, which dates back to the Middle Ages. The reason for choosing this type of story is because of the educational and pedagogical value it transmits to the reader, at the same time it is considered an opportunity for the student to get to know the Spanish cultural mentality of the medieval era, in addition to the fact that the tale we choose talks about

loyal friends or friendship, which is a very common topic and is present in almost all cultures, and this facilitates the student to understand the text during the analysis process. The main aim of the study is to provide an analytical exercise of the story's narrative structure through which the student will understand the fundamental components that make up the story's structure.

Keywords:

narrative structure, tale, educational objective, Count Lucanor.

1 - Teoría del cuento:

La teoría del cuento es una parte de la teoría literaria y la teoría semiótica. Los teóricos e investigadores como Juan Paredes y Lauro Zavala y otros en el ámbito español se dedican y se especializan en este tema, aunque que varían sus hipótesis (ideas y conceptos) sobre cómo explicar o describir la teoría del cuento. Juan Paredes en su teoría del cuento depende de la definición del cuento concretamente del cuento literario, estructura del cuento y formas narrativas breves en la literatura románica medieval problemas de terminología⁽¹⁾.

Mientras Zavala estudia la historia de la teoría literaria, en su opinión la historia de la teoría de cuentos puede estudiarse distinguiendo entre la poética de los narradores, las propuestas teóricas de los académicos y los métodos de análisis de cuentos en general, expone una síntesis de la teoría del cuento en sus correspondientes modelos (clásico, moderno y posmoderno).

La historia de la teoría del cuento nos permite observar la correspondencia entre el desarrollo del cuento y los modelos diseñados para estudiarlo.

La teoría de la historia sugiere que las variantes típicas de la historia también ocurren en cualquier otra forma de narrativa (por ejemplo, cine, narrativa gráfica, etc.). Todo lo anterior es parte del constante debate entre teoría e historia; Teoría y crítica, la teoría de la creación y su poética⁽²⁾.

También se ha llamado teoría del cuento a la valoración del

lugar que ocupa un cuento en la historia de la literatura.

Pero mientras la crítica se detiene en valorar cada texto particular en su especificidad única e irreplicable, en cambio la teoría del cuento ofrece modelos universales, utilizables en todos los casos y en cualquier lengua.

Generalmente la teoría del cuento corresponde a las preguntas: ¿Qué es el cuento? ¿Cuántos tipos de cuentos existen? ¿Cuáles son sus rasgos estructurales?, por lo tanto, vamos a tomar el último concepto como punto de clave o criterio para realizar nuestro estudio aplicamos al contexto del cuento medieval que incluye con análisis estructural del cuento.

2 - El cuento como término:

Este apartado trata de definir el cuento como término, la voz del cuento deriva del étimo latino "computum" (cómputo, cálculo). Del sentido originario de enumerar objetos se pasó, por translación semántica, a enumerar hechos⁽³⁾.

El término del cuento entra en confluencia con la novela respecto a la voz narrativa, el cuento se reserva para la narración oral, mientras que la novela se aplica preferentemente al relato escrito.

La confusión terminológica existente en los siglos XVI y XVII aún persiste en el siglo XIX. Alarcón llama a sus relatos novelas cortas, cuentos, historietas y narraciones. Fernan Caballero acuña el término con relaciones (equivalente a la novella italiana y la nouvelle francesa), mientras el cuento se reservaba estrictamente para los relatos de carácter popular⁽⁴⁾.

La palabra cuento ha venido siendo empleada a lo largo de los siglos con una significación muy variada y denominaciones diferentes, como el cuento popular o el cuento folklórico. Como sustantivo, la primera noticia que se tiene de su uso data de la literatura medieval. Concretamente, el "Libro del Caballero Zifar", escrito a principios del siglo XIV, lo incluye una treintena de veces, si bien la excepcionalidad que supone este caso aislado en fechas tan tempranas puede inducir a pensar en la posibilidad

de que haya sido introducido por el copista del manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, lo cual retrasaría en un siglo la datación.

De su lectura, se llega a la conclusión de que en "el Zifar" se llama cuento a varias clases de relatos. Por un lado, la obra en su conjunto es llamada cuento. Es decir, una primera acepción de cuento sería la de una obra de apreciable extensión, que narra sucesos ficticios con finalidad didáctica. Estas características no son particulares del "Zifar": son asimismo aplicables a otras obras. Pero no es éste el único sentido en el que se emplea la palabra cuento en "el Zifar". A lo largo de todo él es frecuente la fórmula: "E diz el caento...", tras la cual se insertan, en la narración principal, otros relatos más breves, pero de intención igualmente ejemplificante son casos que muestran que una segunda acepción medieval asimila cuento a ejemplo y fábula (En este caso, reciben también el nombre de apólogos). Son relatos breves de peripecias inventadas, normalmente ingeniosas, realistas o fantásticas, y muchas veces con un objetivo moral y religioso. El uso de la palabra empieza a generalizarse a partir del siglo XVI, época en la que figura en la literatura española como traducción de la facecia oral italiana de narración continuada. Una buena muestra de esta equivalencia la proporciona Timoneda en su *Sobremesa y alivio de caminantes*, cuando subtitula: en el cual se contienen muy apacibles y graciosos cuentos y dichos muy facetos⁽⁵⁾.

El cuento se desarrolló especialmente en las sociedades y literaturas orientales, de donde pasó a Europa, durante la Edad Media, a través de traducciones latinas y españolas. Convertido ya en género literario culto, continuó cultivándose y perfeccionándose por maestros eminentes (que, a veces, se inspiraron en cuentos populares); así, el italiano Boccaccio (siglo XIV), el español don Juan Manuel (siglo XIV), el inglés Chaucer (siglo XIV); y ya en época moderna, el francés Perrault (siglo XVII), los alemanes Hoffmann (siglo XVIII) y Grimm (siglos XVIII-

XIX), el danés Andersen (siglo XIX), el norteamericano E. A. Poe (siglo XIX), los españoles Alarcón, "Clarín" (siglo XIX), condesa de Pardo Bazán, Blasco Ibáñez, Valera, Unamuno (siglos XIX-XX), Cela, J. Campos, I. Aldecoa, Ana M. Matute (siglo XX), etc.⁽⁶⁾.

Ahora pues podemos hablar del término cuento literario desde la Edad Media cuando el cuento popular aparece con un aspecto nuevo y diferente de lo anterior por tener un autor conocido, aunque en muchos casos se apoyaba en estructuras similares a las del cuento popular.

Según Baquero Goyanes el término cuento literario, utilizado fundamental para designar los relatos de carácter oral y, otra muy distinta la aparición del género que podemos denominar cuento literario, precisamente para distinguirlo del popular. Mientras están ancladas sus raíces en los mitos y tradicionales oral, populares, es transmitido anónimamente, por tradición oral, a lo largo del tiempo, el cuento literario es creación individual de un autor, consciente de la originalidad de su propia obra, y adquiere su configuración literaria definitiva en el siglo XIX⁽⁷⁾.

De este modo podemos decir que el cuento es uno de los géneros más paradójicos, pues siendo el más antiguo fue el que más tarde tomó forma literaria, al menos de manera definitiva. Así lo subrayaba Valera:

"Habiendo sido todo cuento al empezar las literaturas, y empezando el ingenio por componer cuentos, bien puede afirmarse que el cuento fue el último género literario que vino a escribirse"⁽⁸⁾.

3 - Estructura del cuento:

La estructura es la manera de distribuirse tanto el contenido como materiales lingüísticos a lo largo de la obra literaria, combinándose mutuamente. Todo está organizado en una obra literaria, ya sea en su totalidad o en sus pequeñas partes, incluso un breve párrafo.

En cuanto a la estructura del cuento se centra en tres

criterios, la extensión, intensidad y tensión, el primero criterio es la extensión del cuento, aunque el término del cuento determina el límite, al definir el cuento los autores tuvieron en cuenta, la brevedad del cuento que desemboca en la idea fundamental, la brevedad y se suele fijar su longitud máxima en unas treinta páginas, pero ese número no se considera criterio a veces se supera ese número y por eso no se considera característica del cuento literario, sino que es una consecuencia natural de su propia estructura.

Por lo tanto, el cuento es definido como un proceso de concentración. El cuentista trabaja en profundidad, verticalmente, sin digresiones ni amplificación, en una lucha constante contra el tiempo y el espacio para ofrecer, en una depuración estricta, aquellos elementos que sean realmente significativos. Lo importante es el argumento, el trozo de vida que va a desfilar ante nosotros sin dilaciones ni preámbulos⁽⁹⁾.

En esta modalidad narrativa teoriza Emilia Pardo Bazán:

"El cuento, hijo de apólogo, no se presta a digresión y amplificación... En el cuento hay que proceder de distinto modo: concentrando. Ha de ceñirse el cuentista al asunto, encerrar en breve espacio una acción, drama o comedia"⁽¹⁰⁾.

La segunda característica, según lo que dice la autora Emilia Pardo Bazán el cuento es ante todo argumento, su trama ha de poseer la suficiente intensidad consistente en atrapar la atención del lector desde el primer momento. Tiene que atrapar la atención del lector desde las primeras líneas. En esto consiste la intensidad, una de sus características fundamentales⁽¹¹⁾.

La última característica es la tensión narrativa, el cuento como una estructura cerrada significativa, entiendo por la significación precisamente esa actualidad de romper sus propios límites para iluminar una realidad, síntesis de toda la vida, que va más allá de anécdota que se cuenta.

El esfuerzo por modular esta significación es lo que denominamos tensión narrativa, definida como uno de los más

claros impulsos de aproximación a la simultaneidad de la realidad vivida⁽¹²⁾.

Toda la estructura del cuento gira en torno al desenlace. De la forma de éste depende de toda la configuración del cuento, los desenlaces son diferentes, algunos cuentos terminan con una imagen significativa, intensamente emotiva que define la actitud de los personajes y presta al cuento su sentido. Otros aparecen cerrados por las propias palabras o el propósito expreso de los protagonistas. Existen diversos tipos de desenlace: el normal cuando se resuelve como una consecuencia lógica del proceso constructivo, sin que existe ningún elemento perturbador que suponga una brusca alteración del desarrollo normal del cuento, anticipado que hace todo el cuento se articula como explicación del suceso expuesto al principio y desenlace sugerida el final se omite intencionadamente para intensificar el dramatismo de la intriga.

Así, aparece el cuento estructurado como unidad de conjuntos a la que concurren todos los elementos y procedimientos de construcción⁽¹³⁾.

Antes de comenzar es necesario que conozcamos la creación del cuento en España, para ello vamos a analizar la estructura del cuento en el Medievo en España.

4 - Comienzos del cuento medieval en España:

El cuento apareció a través de la cultura árabe gracias al movimiento de traducción llevado a cabo por el rey Alfonso X. En el ámbito literario, la traducción contribuyó al surgimiento de la prosa narrativa. En la primera mitad del siglo XIII tradujeron cuentos orientales del árabe al castellano, como "Calila y Dimna", "Sendebár", "las mil y una noche", así aparece el primer cuento literario escrito en prosa narrativa castellana. Llevan influencia árabe con nuevas modificaciones, como "el Conde Lucanor" que es una colección de cuentos se han llamados didácticos, su autor Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X y nieto de San Fernando. El cuento de Don Juan Manuel perpetua la tradición didáctica, es

decir predomina el elemento didáctico- moral, y las doctrinas en ella expuestas, inspiradas, por lo común, en la moral cristiana y en los conceptos tradicionales de la Edad Media y su conciencia de escritor empeñado en la tarea de adoctrinar a sus lectores⁽¹⁴⁾.

Los textos de "Calila y Dimna", "Sendebâr", "las mil y una noche", influyeron en el cuento medieval español, la presencia árabe en "el Conde Lucanor" se explica fácilmente no sólo por la presencia de reinos árabes en la península, sino también por el mayor florecimiento de la cultura islámica, así como por la tradición moral didáctica contenida en las obras de Don Juan Manuel, que tiene abundantes antecedentes árabes.

María Rosa Lida se refiere a los indicios de la doctrina árabe en la instrucción moral de muchos cuentos del "Conde Lucanor" e insiste en el origen árabe de otros relatos, que no estaba presente ni en latín ni en romance. Determina esta influencia en aproximadamente diez cuentos cuyos números son los siguientes: (20, 21, 25, 30, 31, 35, 41, 43, 47 y 46).

Otros cuentos de "el Conde Lucanor", números (30, 41, 48), mantuvieron dichos textuales en árabe tal como las transmitió el profesor Alfonso E. Sotelo en su libro "el Conde Lucanor, estudio previo". A continuación, se muestra la traducción al castellano correspondiente, como en el escrito original de Don Juan⁽¹⁵⁾.

Otro recurso árabe que existe en "el Conde Lucanor" es la narración enmarcada, se denomina la caja china, los ejemplos de Juan Manuel siguen la misma técnica narrativa en "las Mil y una noche" que consta un conjunto narrativo de dos partes distintas, pero relacionadas: la primera es la parte la historia, fundamental en la que se presenta el problema; la segunda los personajes contarán historias para resolverlo y, una vez más, volverás a la historia fundamental. Esta técnica consiste en que un personaje cuente historia dentro de otra historia, transmite de la literatura árabe y oriental a la literatura clásica universal⁽¹⁶⁾.

Así pues, los cuentos de "El Conde Lucanor" son

reformulados de historias antiguas. Proviene de colecciones de cuentos antiguos como "Calila y Dimna", "Las mil y una noches" o "las Fábulas de Esopo", así como de relatos orales, refranes y sermones. En la Edad Media no hay lugar para la literatura original, tal como la entendemos modernamente: la historia tiene valor para la época en la que se cuenta y se restaura. Sin embargo, hay espacio para la reapropiación y modificación, lo que hace Don Juan Manuel dejando su huella individual en los relatos⁽¹⁷⁾.

5 - Análisis estructural al cuento Conde Lucanor:

"El Conde Lucanor" es una colección de cincuenta cuentos (uno más, atribuido a don Juan Manuel, suele añadirse en las ediciones, de clara intención didáctica). Además de inicio comienza con prólogo.

Los cuentos están conectados entre sí, todas tienen la misma estructura externa: el joven Conde Lucanor pregunta a su sabio consejero Patronio sobre diversos temas que le presentan a él o a personas que conoce Patronio, en lugar de darle una respuesta directa, le cuenta un cuento apropiado a la situación, terminando en versos finales que difieren en cada ejemplo según el tema del cuento que son la moraleja.

Pues, aquí vamos a analizar la estructura interna del cuento número (48) su título "Lo que sucedió a uno que probaba a sus amigos", elegimos este cuento para el análisis, porque este cuento es adecuado al nivel de los estudiantes de español. Trata de un tema y contiene una moraleja habitual casi existente en todas las culturas: probar a los amigos fieles, por lo tanto, permite un mejor entendimiento al contenido del texto de manera que les facilita el proceso de analizar. Antes de comenzar la práctica analítica de la estructura interna del cuento debemos conocer el argumento del cuento.

6 - El cuento "Lo que sucedió a uno que probaba a sus amigos":

El Conde tenía muchos amigos que juraban permanecer a su lado en cualquier peligro, por lo que le pidió al consejero una

manera de saber la verdad de lo que decían. El Consejero le cuenta una historia al Conde para descubrir quiénes son los sinceros amigos en momentos de necesidad.

Un hombre que tenía un hijo lo instó a hacer amigos, así tuvo muchos amigos, que le prometieron estar a su lado en los momentos difíciles. Su padre se asombró de la gran cantidad de amigos en poco tiempo cuando él era viejo y tenía medio amigo, así que le ordenó que hiciera pruebas a sus amigos y le ordenó matar un cerdo y ponerlo en una bolsa y decirles que un cerdo había matado a un hombre. Entonces fue a pedir ayuda a sus amigos para ocultar el crimen, pero nadie lo ayudó, luego regresó a su casa e informó a su padre.

Al final, el medio amigo de su padre le ayudó a ocultar el crimen por respeto a la amistad de su padre, y después de eso fue sospechoso de haber matado a un hombre, le juzgaron por matar un hombre, aunque el medio amigo intentó demostrar su inocencia y no pudo. Pero logró liberarlo de su condena, sacrificando a su único hijo, que en su lugar se enfrentaba a la pena de muerte y su fin enlaza con la historia del Sacrificio de Jesucristo en libro sagrado la Biblia, Jesucristo que se sacrificó a sí mismo para salvar al hombre.

Respecto a la técnica de analizar el cuento seguimos el método de María Jesús Lacarra que plantea en "Monografía aula Medieval"⁽¹⁸⁾, esta estructura se divide en tres partes (introducción, núcleo y aplicación).

1. La introducción (planteamiento): Comienza con un diálogo entre el Conde Lucanor y su orientador, llamado Patronio, el Conde plantea un problema o conflicto sobre su familia o de sus sirvientes y la conversación con Patronio concluye con una petición del consejo, la respuesta inicialmente implica una predicación que sigue el anuncio de ayuda.

- El narrado presentó el tema del cuento: El Conde tiene muchos amigos que están dispuestos a sacrificar sus vidas y su fortuna por él:

"Otra vez, hablando el Conde Lucanor con Patronio, su consejero, le dijo: - Patronio, tengo muchos amigos, según creo, los cuales me prometen hacer cuanto me convenga, aunque para ello tengan que arriesgar vida o hacienda, e incluso me juran que estarán siempre junto a mí a pesar de cualquier peligro"⁽¹⁹⁾.

- El Conde Lucanor expone un problema: El problema es que Conde no sabe si estos amigos son leales y hacen lo que prometieron:

"Como sois de muy agudo entendimiento, os ruego que me digáis de qué manera podré saber si estos amigos míos harán por mí cuanto dicen"⁽²⁰⁾.

- Patronio asuma el caso: Le explica el caso que no todos los amigos son leales en tiempos de necesidad. A veces, en circunstancias difíciles, no puedes encontrar un amigo. Para conocer a los verdaderos amigos, se le pidió que escuchara y descubriera lo que sucedió. La historia del hombre que se jactaba de que su hijo había muchos amigos:

"- Señor Conde Lucanor -respondió Patronio - (...) cuando vienen necesidades y desventuras, son muy pocos los que quedan junto a nosotros; además, si el riesgo no es grande, es difícil saber quién sería verdadero amigo en unas circunstancias apuradas. Así, para que sepáis qué amigos son los verdaderos, me gustaría que supierais lo que sucedió a un hombre honrado con un hijo suyo que se jactaba de tener muchos y leales amigos. El conde le preguntó qué le había pasado"⁽²¹⁾.

2. Núcleo (trama): inicia con narración de un ejemplo (cuento) dirigido al Conde en otros espacios- temporales, acontecimientos y diversos y personajes.

- presentación comienza narra el cuento y lo que pasó con el hijo del hombre que tenía muchos amigos y qué debe hacer para descubrir si los amigos eran leales a él o no. Tanto sus amigos como el medio amigo de su padre:

"Señor Conde Lucanor - dijo Patronio -, aquel hombre honrado tenía un hijo al que, entre otras muchas advertencias,

siempre le aconsejaba que se esforzara por conseguir muchos y buenos amigos... El mancebo llegó a casa del amigo de su padre, le contó la falsa historia del muerto y, al oírlo, el hombre bueno, amigo de su padre, le prometió guardarlo de daño y muerte"⁽²²⁾.

- Desarrollo: El hijo del hombre fue acusado por matar un hombre y el medio amigo de su padre no pudo demostrar su inocencia ante la justicia "Sucedió, casualmente, que por aquellos días habían muerto a un hombre en aquella ciudad y no sabían quién era el culpable. Como algunos vieron a aquel joven ir y venir muchas veces con el saco a cuestas, al amparo de la noche, pensaron que sería él el asesino. El mancebo fue juzgado y condenado a muerte. El amigo de su padre había hecho cuanto podía para que consiguiera escapar"⁽²³⁾.

- Desenlace narrativo: El medio amigo sacrifica a su hijo para salvar la vida del hijo de su amigo de la muerte:

"cuando vio que era imposible evitar su castigo, declaró ante los jueces que no quería ser responsable de la muerte de un inocente y, así, les dijo que aquel mancebo no era el asesino, sino que el matador era el único hijo que él tenía. Mandó a su hijo que se declarara culpable, cosa que hizo, y fue por ello ajusticiado. Así escapó de la muerte el joven, gracias al sacrificio del amigo de su padre"⁽²⁴⁾.

3. Aplicación (Desenlace): Con la palabra evocativa y Señor Conde Lucanor... concluida la lección en la que Patronio aplica el problema del Conde, cita que el consejo le fue bien, al final del cuento aparece el autor, Don Juan Manuel ordena a poner la lección en el libro. Después termina el cuento con versos finales que sirvieron de doctrina o moraleja.

- Patronio conecta con el problema inicial:

"Señor Conde Lucanor, ya os he contado cómo se prueban los amigos"⁽²⁵⁾.

- Patronio muestra la solución en el cuento cómo probar cuales son los mejores y fieles amigos antes de tenerlos:

"Creo que esta historia nos enseña a reconocer a los buenos

amigos, a probarlos antes de ponernos en un grave peligro confiados en su amistad, y también permite saber hasta dónde estarán dispuestos a socorrernos cuando fuera necesario. Podéis estar seguro de que hay algunos amigos verdaderos, pero son muchos más los que se llaman amigos sólo en la prosperidad y, cuando la fortuna es adversa, desaparecen"⁽²⁶⁾.

- El narrador concluye, cuando cita el autor que el cuento le fue bien lo pone en su libro:

"Viendo don Juan que este ejemplo era bueno lo mandó escribir en este libro y compuso estos versos:

Nunca podría el hombre tan buen amigo hallar
sino Dios, que lo quiso con su sangre comprar"⁽²⁷⁾.

Conclusión:

La teoría del relato aparece dentro de las formas narrativas breves que comprende (cuento literario, cuento popular) y por eso debemos estudiar tres aspectos principales relacionados con esas formas el cuento popular que se relaciona con la tradición. A veces su autor es anónimo y se transmite de manera oral y se denomina cuento folclórico, porque contiene elementos de folclore y a partir de la Edad Media comienza a aparecer el cuento literario escrito en papel, su autor es conocido, pero no se busca en su originalidad, puesto que en realidad trata de temas tradicionales, aunque de forma nueva. La influencia oriental y árabe aparece clara tanto en el marco narrativo cuando narra cuento dentro de otro cuento como en la estructura narrativa que comprende pregunta y respuesta en la conversación del Conde y Patronio.

También es digno mencionar que todo debate sobre la teoría del cuento termina con una discusión de la naturaleza de la narración, la narración es una serie de hechos que tiene organización lógica y cronológica, en otro sentido es una organización que responde a las preguntas (pregunta y respuesta) y por secuencia cronológica (acontecimientos diversos de introducción, núcleo y desenlace organizados de manera

gradualmente).

Pues, a partir de lo expuesto se puede deducir que el análisis estructural, es un proceso que nos enseña a reconocer el enfoque como la presentación de los personajes, el entorno y el contexto del cuento, distinguir el conflicto que se desarrolla a lo largo de la historia, identificar el clímax como el punto de máxima tensión o emoción de la historia y entender el desenlace como la resolución y conclusión del cuento.

Respecto al valor didáctico y moral del cuento, casi todos los cuentos del libro llevan moraleja o cuestiones siendo similares a otros cuentos que existen en diferentes culturas, con nuevas modificaciones en la manera de tratar, por ejemplo, el tema de cómo a veces las situaciones difíciles que nos pasan y que nos hacen distinguir a un verdadero amigo de otro falso, incluso en la cultura árabe, existe la misma moraleja que dice: "un amigo está en momentos de necesidad". a pesar de la moraleja del cuento "Lo que sucedió a uno que probaba a sus amigos" de Juan Manuel se relaciona con la cuestión del sacrificio y utiliza como ejemplo el sacrificio de Jesucristo en la Biblia, pero tenía la misma lección moral y educativo que se resume así: no todos los amigos son leales o capaces de brindarte ayuda o asistencia para salir de los problemas que enfrentas: algunos son leales y otros llevan la máscara de la amistad. Las situaciones por las que pasamos y los problemas que enfrentamos, son los únicos que te revelan la verdadera amistad de quienes usan la máscara de la amistad.

Otra lección moral es que el escritor se refirió a un tema importante: la cuestión de la consulta en algunos asuntos de la vida para tomar la decisión adecuada o la solución correcta. Independientemente del cargo o autoridad de la persona que consulta, a veces le falta sabiduría o conocimiento para tomar la decisión, que el escritor presenta de manera ejemplar, que comienza con un cuento y termina con un cuento final. En esta forma se educa el sentido moral, el buen comportamiento del alumno y al mismo tiempo el alumno disfrute de los juicios que se

pueden encontrar en otras culturas y le permite conocer lo común en la cultura de su propio país.

Notas:

- 1 - Juan Paredes: Para una teoría del relato, Editorial Biblioteca, Nueva, S.L., Madrid, 2004, pp. 17-31.
- 2 - Lauro Zavala: Breve historia de la teoría del cuento. Forma breve 14, Revista de Literatura, Universidad de Aveiro, Portugal, núm. 14, 2017, p. 29.
- 3 - Juan Paredes: El término cuento en la literatura románica medieval. Bulletin hispanique Année, édition Bière, Paris, vol. 86, núm. 3-4, 1984, p. 435.
- 4 - Juan Paredes: Para una teoría del relato, p. 14.
- 5 - Joaquín Álvarez Barrientos, M^a Sánchez de León, José Rodríguez: Diccionario de Literatura popular española. Ediciones Colegio de España, Salamanca 1997, pp. 88-8.
- 6 - Fernando Lázaro Carreter, y Vicente Tusón: Literatura española: 2. Ediciones Anaya, S. A., Madrid 1987, pp. 24 -25.
- 7 - Juan Paredes: op. cit., p. 14.
- 8 - Valera, Juan: Obras Completas. I 4^a ed. Madrid: Aguilar, 1958, p. 1046.
- 9 - Juan Paredes: op. cit., p. 19.
- 10 - Ibíd., p. 20.
- 11 - Ibíd.
- 12 - Ibíd., p. 22.
- 13 - Ibíd., pp. 23-25.
- 14 - José García López: Historia de la Literatura, Edición Vicens-Vives, S.A., Madrid 1997, pp. 81-82.
- 15 - Juan Vicedo: Introducción a "El Conde Lucanor", Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Publicación, Alicante 2004.
- 16 - Intidhar Ali Gaber: La invocación árabe-islámica en la poesía de Borges. Mağallaṯ kulliyyaṯ al-luġāt. University of Baghdad: College of Languages, núm. 48, 2023, p. 114.
- 17 - Juan Vicedo: op. cit.
- 18 - M^a Jesús Lacarra: El conde Lucanor: contar para enseñar. Monografías Aula Medieval, el Proyecto Parnaseo de la Universitat de València, núm.4 Valencia 2014, p. 26.
- 19 - Juan Vicedo: Introducción a El Conde Lucanor, p. 179.
- 20 - Ibíd.
- 21 - Ibíd.
- 22 - Ibíd., pp. 179-181.
- 23 - Ibíd., p. 181.

- 24 - Ibíd.
- 25 - Ibíd.
- 26 - Ibíd.
- 27 - Ibíd.

Referencias:

- 1 - Ali Gaber, Intidhar: "La invocación árabe-islámica en la poesía de Borges", *Mağallañ kulliyayñ al-luğāt*, núm.48, University of Baghdad: College of Languages, 2023.
- 2 - Barrientos, Joaquín Álvarez, Sánchez de León, M^a José Rodríguez: *Diccionario de Literatura popular española*, Ediciones Colegio de España Salamanca 1997.
- 3 - Deyermond, Alan: *Estudio preliminar al Libro del Conde Lucanor Alhambra*, Madrid 1985.
- 4 - García López, José: *Historia de la Literatura*, Edición Vicens-Vives, S.A., Madrid 1997.
- 5 - Lázaro Carreter, Fernando y Tusón, Vicente: *Literatura española*, 2. Ediciones Anaya, S. A, Madrid 1987.
- 6 - Lacarra, M^a Jesús: "El Conde Lucanor: contar para enseñar", *Monografías Aula Medieval*, núm. 4, el Proyecto Parnaseo de la Universitat de Valencia, Valencia 2014.
- 7 - Paredes, Juan: *Para una teoría del relato*, Editorial Biblioteca Nueva, S.L., Madrid 2004.
- 8 - Paredes, Juan: "El término cuento en la literatura románica medieval", *Bulletin hispanique*, vol. 86, núm. 3-4, Editions Bière, Paris 1984.
- 9 - Sotelo, A. I.: *El Conde Lucanor, estudio previo*, Madrid Cátedra, 1985.
- 10 - Stam, Robert: *Teoría y práctica de la adaptación*, trad. de Lauro Zavala, UNAM, México 2015.
- 11 - Valera, Juan: *Obras Completas*. I 4^a ed., Aguilar, Madrid 1958.
- 12 - Vicedo, Juan: *Introducción a El Conde Lucanor*, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante. Recuperado de: <https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-conde-lucanor>, 2004.
- 13 - Zavala, Lauro: "Breve historia de la teoría del cuento", núm. 14, Universidad de Aveiro, Portugal 2017.

